

Museo Barquisimeto como patrimonio e identidad cultural del pueblo larense

Dixson González

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
dixsongonzalez@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 16- 07- 2019 Fecha de aceptación: 30- 07- 2019

Resumen

El presente ensayo tiene como propósito analizar el museo Barquisimeto como patrimonio e identidad cultural del pueblo larense. En los tiempos actuales, los museos se consolidan como parte de la identidad cultural de una nación, porque representan la proyección del patrimonio del ser humano, en relación con su historia, arte, artesanía, su cultural ancestral, entre otros, dependiendo del tipo de museo y el propósito

por el cual fue creado. De allí que, el Museo Barquisimeto, se convierte hoy en día en una institución cultural consagrada por su historia, que goza de prestigio y popularidad no solo en el estado Lara, sino también en las diferentes regiones del país, proporcionando conocimientos que hacen a la sociedad larense participe de sus acciones, en especial aquellas a través de las cuales asume el rol como agente de integración social convirtiéndose en parte de esa identidad y patrimonio cultural en

la región. Desde esta perspectiva, se transforma en una entidad viva en constante renovación social, que fortalece la cultural de la región larense, donde sus ciudadanos se sienten identificado con sus proyectos, ideas, colecciones, exposiciones, actividades culturales y educativas dándole un sentido de identidad cultural único en la región centro occidental de Venezuela.

Palabras clave: Museo Barquisimeto; identidad cultural; pueblo larense

Barquisimeto museum as heritage and cultural identity of the long people

Abstract

The purpose of this essay is to analyze the Barquisimeto Museum as heritage and cultural identity of the Lara people. Currently, museums are consolidated as part of the cultural identity of a nation, because they represent the projection of the human being's heritage, in relation to its history, art, crafts, its ancestral culture, among others, depending on the type of museum and the purpose for

which it was created. Hence, the Barquisimeto Museum, today becomes a cultural institution consecrated by its history, which enjoys prestige and popularity not only in the Lara state, but also in different regions of the country, providing knowledge that makes the Lara society participates in its actions, especially those through which it assumes the role as an agent of social integration becoming part of that identity and cultural heritage in the region. From this

perspective, it becomes a living entity in constant social renewal, which strengthens the culture of the Lara region, where its citizens feel identified with their projects, ideas, collections, exhibitions, cultural and educational activities giving them a sense of cultural identity unique in the central-western region of Venezuela.

Key words: Barquisimeto museum; cultural identity; Lara people

Museo Barquisimeto como patrimonio cultural lareense

En la historia de la humanidad, en diferentes épocas, los museos se convirtieron en espacios culturales importantes para un país, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también cultural y social, ya sea de carácter público o privado, con ánimo de lucro o sin él, su principal finalidad es la de conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir todo tipo de colecciones representativa del legado de los hombres a la humanidad, además de proyectar la cultura de un país, pueblo, región o ciudad, contribuyendo así con la sociedad a través de su historia, arte y cultura.

Es de hacer notar que, los museos, son espacios privilegiados para tratar las diferentes temáticas desde una visión global, porque no solo representan un centro de recreación cultural, sino que se convierten en centros de aprendizaje de la sociedad, como es el caso del Museo Barquisimeto, el cual es un centro de cultural plétórico de conocimientos del que se nutre la sociedad lareense. De allí que, en él se hace presente la historia de sus antepasados que dejaron un legado significativo que permite conocer su propia evolución, es decir, el pasado de los ancestros y el presente de una nación llena de historia, que proporciona una idea distinta de lo que se quiere en el futuro y por consiguiente, forma parte de ese patrimonio cultural de la región lareense que lo diferencia de otros grupos sociales a nivel nacional e internacional convirtiéndose en parte de su patrimonio cultural, tal como men-

ciona Tarrias (2017:20), el patrimonio, hace referencia a aquel que nos relaciona y distingue de otros grupos sociales, porque afianza ese sentido de pertenencia a un determinado grupo.

Igualmente, como todo museo contiene el patrimonio cultural contiene elementos inmateriales y materiales que lo caracterizan, con respecto al primero Tarrias (ob.cit), se refiere al patrimonio inmaterial como aquel conformado por el patrimonio inmueble constituido por los bienes culturales adheridos físicamente al territorio y el material como patrimonio mueble, es decir, conformado por todos aquellos bienes materiales que es posible mover, por tanto, no adheridos físicamente al territorio. Desde esta perspectiva, el Museo Barquisimeto siglas MUBARQ, ubicado en el casco histórico de Barquisimeto, capital del estado Lara en Venezuela, nace el 18 de julio de 1982, con el objetivo principal de rescatar y reconstruir la memoria histórica del estado Lara, interactuando con la comunidad lareense, contiene ambos elementos; es por ello que, a través de los años diversifica su acción creativa en un contexto cultural, proyectándose de manera efectiva en el entorno social y comunitario en el cual lleva a cabo sus acciones, tanto inmaterial como material.

Al respecto Torrealba (citada en Quintero, 2018), hace referencia al Museo Barquisimeto como el centro del proceso productivo del conocimiento museal, porque permite al visitante conocerlo reflexionar acerca de su constitución y su función está orientada a detectar, estudiar y difundir la reconstrucción histórica del estado Lara como región,

rescatando su herencia cultural, a través de la enseñanza para que la sociedad aprenda a tener una identidad propia, orientada en la búsqueda de la calidad cultural que da vida a sus exposiciones, así como los valores que los identifican como comunidad lareense, reflejada, también en sus colecciones, trabajo cultural, y otras actividades, en las cuales participa activamente la sociedad civil, convirtiéndose en la razón de ser de su constitución, además de tener un local considerado una edificación histórica desde el punto de vista arquitectónico.

Desde esta perspectiva, Torrealba (en Quintero, ob.cit), menciona que el museo está presente en el desarrollo de actividades culturales variadas tomando en cuenta las costumbres y exposiciones, tanto temporales como permanentes, que educan al visitante en relación con el legado cultural de las tradiciones lareense así, como también de su patrimonio e historia. De allí que, se toma en cuenta a la comunidad a través del desarrollo de programas, tales como: cursos de diversas índoles, conciertos grupales, orquestales, sociales, actividades culturales orientadas al conocimiento de los valores culturales característicos de la región, entre otros, todo esto reflejado en las ideas producto de investigaciones, relacionadas con el aprendizaje museal dirigido hacia la sociedad lareense y de otros estados de la nación, quienes aprenden, no solo de sus colecciones, sino también de su edificio en relación con su valor arquitectónico, considerado como un centro de aprendizaje del legado histórico patrimonial, participando activamente en todas estas actividades.

Igualmente, el museo evoluciona a través de los años, tal como menciona Quintero (ob.cit), cuando hace referencia a un proceso de modernización cultural, y señala que el Museo Barquisimeto, tiene un apoyo tecnológico que le ayuda a llegar a otras personas, a través de las redes sociales, por cuanto ofrece información de interés hacia un público más allá de las fronteras tecnológicas, ampliando y diversificando su campo de acción; al igual que aporta datos estadísticos importantes para conocer el impacto que tiene el museo en la sociedad a nivel regional, nacional y mundial, despertando en el público el interés por conocer y visitarlo; por consiguiente, su acción se orienta hacia la recreación y actividades en todos los niveles educativos que van desde primaria hasta universitaria, como apoyo educativo e investigativo, además de convertirse en un centro de investigación para personas interesadas en el campo de la museología, entendiéndose esta como una ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación, y ampliar su conocimiento sobre el museo como un patrimonio histórico cultural del estado Lara.

Es de hacer notar que, la naturaleza cultural del museo, se apoya en la conservación de la museología conceptual y la museografía la cual se orienta hacia la aplicación de un conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales, es decir, aquellas orientadas hacia la conservación, restauración, seguridad y exposición dentro del museo, siguiendo las pautas, tanto nacionales como internacionales, con colecciones que tienen una tipolo-

gía multidisciplinaria, y otras acciones orientadas hacia al intercambio de exposiciones con otros museos, expandiendo su campo de acción hacia otras regiones geográficas de Venezuela, dando asesoramiento sobre conservación, restauración y uso de la tecnología para dar a conocer todo lo referente a los museos.

De esta manera, la esencia del museo Barquisimeto, tiene su apoyo en las ideas de González y Guerrero (en Quintero, ob.cit), quienes hacen referencias acerca los cambios presentes en los museos en la actualidad, porque son fruto, de la democratización cultural, orientado hacia la difusión de los beneficios de la cultura al conjunto de la población a quien va dirigida. Por consiguiente, el reflejo de esa democratización cultural, en el Museo Barquisimeto, es un ejemplo claro del campo de acción museal, presente en la representación de una parte importante de la sociedad hacia la cual van dirigidas sus acciones, en su esencia latinoamericana en materia museológica y el acervo cultural que lo contiene.

En relación con acervo cultural, el museo representa a la comunidad larense, a partir de su historia, integrando a la sociedad civil en el trabajo museal al desarrollar acciones como centro de aprendizaje del patrimonio natural e histórico-cultural de la región centro occidental de Venezuela. De allí que, ese fenómeno museológico, es el resultado de un entramado de factores de carácter político, económico y cultural, que confluyen en un contexto social alrededor del cual se asienta la institución, y cuyas características afectan directamente

a su propio desarrollo histórico. Es por ello, que como centro de cultura, es una entidad socialmente viva, que a lo largo de los siglos ha demostrado ser capaz de renovarse, adecuándose a los movimientos sociales ocurridos a lo largo de los años, al ocupar un lugar prioritario en la historia cultural de una comunidad que es rica en cultura e historia.

En consecuencia, el museo está vivo y es un centro de confluencia social y cultural que identifica al estado Lara como un pueblo con historia social que lo une a los avances de una nación en constante crecimiento y una amplia gama cultural que le representa, aspectos que se adaptan al mundo globalizado con éxito para no morir en el tiempo, puesto que constituye el renacimiento de su realidad a través de un lenguaje museal no solamente social y sino también comunitario, como parte significativa del patrimonio cultural nacional, regional y mundial.

Museo Barquisimeto como patrimonio cultural del estado Lara

En la Conferencia General de la UNESCO (1972:132), realizada en París Francia, el patrimonio cultural fue definido como aquel en el cual se puede “encontrar monumentos, obras arquitectónicas, estructuras arqueológicas, cavernas, conjunto arquitectónico que integren un paisaje con un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, del arte o de la ciencia; y los lugares creados por el hombre o por la propia naturaleza que posean un valor universal excepcional desde el punto de vista estético, etnológico o antropológico”.

gico”, en este concepto, se encuentran una serie de aspectos significativos que caracterizan al Museo Barquisimeto como patrimonio cultural del estado Lara; porque allí, no solo se plasma la historia del estado y sus héroes más representativos, así como su evolución en el tiempos, sino también, lo estético, histórico social y antropológico, además de todo aquello propio de la naturaleza y el valor arquitectónico que representa su estructura, consolidándose en su aspecto más significativo, como uno de los lugares más representativo con el cual se identifican propios y extraños en el estado Lara.

Es de hacer notar, que el Museo Barquisimeto posee un patrimonio cultural-natural, constituido también por elementos de la naturaleza, que se mantienen en su contexto original, intervenidos de algún modo por los seres humanos, ejemplo de ello se consolida en los vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural original; vestigios fósiles paleontológicos asociados a la actividad humana in situ; vestigios subacuáticos de actividad humana, y el paisaje cultural, producido en un determinado tiempo y espacio, que se ha mantenido inalterable. Por consiguiente, como museo es una institución que investiga, preserva y principalmente expone en forma conjunta los bienes culturales y naturales provenientes de diversos entornos. En consecuencia, se evidencia ese sentido de identidad que lo une a su concepción de patrimonio cultural de la región larense por excelencia.

Desde otra perspectiva, el museo contiene una cultural inmaterial, que

también es importante como parte significativa del patrimonio cultural en la constitución del Museo Barquisimeto, como menciona la UNESCO (2003), que este tipo de patrimonio cultural inmaterial, es aquel orientado hacia los usos, representaciones, expresiones, conocimiento y técnicas, instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que, según este organismo internacional, son inherentes a las comunidades o grupos reconocidos como parte de su patrimonio cultural, o sea, que no solo el valor arquitectónico del edificio es inherente a la comunidad y los grupos que forman parte significativa en un museo, sino también su forma de actuar, conocimiento y expresiones de su esencia en el desarrollo cultural de una nación. De allí, que su importancia como patrimonio cultural permite que el ser humano se identifique con su estructura y la cultura que emana de su centro, para consolidarse como un centro de aprendizaje para la región, afianzando el sentido de identidad.

En fin, la noción de patrimonio cultural como señala la UNESCO (ob.cit), constituye el capital cultural de las sociedades contemporáneas, por cuanto contribuye de manera significativa a la revalorización constante de las culturas de los pueblos y de las identidades que los representa, además de ello, también se convierte en ese vehículo que los lleva a comunicar experiencias, aptitudes y conocimiento entre las generaciones pasadas y presentes que será de apoyo a las generaciones futuras, sobre lo que fueron, son y serán a través del tiempo. De este modo, es la fuente de inspiración creativa e innovadora de esos productos culturales contemporáneos, que

permite al ser humano no solo promover la entrada hacia la diversidad cultural como parte de sus conocimientos, sino también disfrutar de ellos; todo lo cual lleva a enriquecer al capital social, conformado por un grupo de personas que tienen un alto sentido de pertenencia, tanto a nivel individual como colectivo, generando en ello una identidad fortalecida de generación en generación.

Sentido de identidad como patrimonio cultural del Museo Barquisimeto

La identidad, es definida por Tarrias (2017:17), como “todo aquello que nos diferencia de los otros, como el sentido de pertenencia a un colectivo, a un grupo social y no a otro”, es decir, que está conformada por la representación que tienen las personas o grupos de personas de lo que son y qué lugar ocupan en un espacio social, intervienen en aspectos tales cómo se forman sus relaciones, porque tienen intereses comunes, se representan a sí mismos, como grupo están socialmente situados, forma parte de su experiencia social y pertenencia a ese grupo con quienes comparten intereses comunes. Como se puede observar, la identidad acerca a las personas hacia el sentido de pertenencia objeto de su atención, basado en un repertorio de atributos culturales que tienen un valor cultural, en este caso en el Museo Barquisimeto, es parte de la memoria colectiva, esa identidad que los une directamente con la esencia de su historia, que se mantienen a través del tiempo y los une social y culturalmente como grupo y como nación.

Desde este punto de vista, conocer lo que significa el sentido de identidad con patrimonio cultural del Museo Barquisimeto, es necesario entender lo que significan cada uno de estos conceptos desde el punto de vista museal. En primer lugar, el sentido de identidad, en este caso, tiene relación con el aspecto cultural, según Verhelst (1994:42) “la cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo”. Si analizamos, este concepto de cultura, señalado por Verhelst (ob.cit), es vista como una institución que tiene vida propia, y esta esencia proviene del legado los ancestros, es decir, nuestra herencia cultural que se transmite de generación en generación, por las evidencias arqueológica, artesanales e históricas que han dejado en su paso una huella indeleble en la región, pero que también es producto de la inventiva local, por lo tanto, permite al ser humano edificarse con ella y sentirse parte de su historia.

Por consiguiente, este sentido de identidad, es socialmente construida por una sociedad con conciencia de su propia identidad, y proporciona la estimación que lleva a su desarrollo no solo personal sino también colectivo; de allí, que emerge el sentido de identidad como pueblo, que tienen los integrantes de una región, en este caso del pueblo larense, su idiosincrasia y sentir se arraiga en el amor del pueblo hacia su cultura.

Con respecto, al sentido de identidad⁷ como patrimonio cultural de acuerdo con la UNESCO (2017:132), constituye el “capital cultura de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre generaciones (...) es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que genera los productos culturales contemporáneos y del futuro, por lo tanto, consolida el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social conformando un sentido de pertenencia individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial”

Esta concepción de la UNESCO (ob.cit), encierra una serie de aspectos significativos presentes en el museo Barquisimeto, en relación con la identidad cultural, por cuanto se refleja en el capital cultural presente en sociedad larense, por consiguiente es propio de su identidad; ya que, la comunidad lo siente en su alma, que se transmite en sus colecciones, a partir de experiencias diversas de un pueblo con su manera identitaria de ser, con una bagaje cultural que va pasando de generación en generación, asumiendo la creatividad en cada una de sus exposiciones y colecciones, por lo que genera un conocimiento para propios y extraños, enriquece la cultura social y contemporánea de su historia, convirtiéndose en su razón de ser, como se menciona en este concepto, en el capital social, se eleva el sentido de pertenencia, tanto a nivel individual como colectivo, de aquellos

que lo buscan en el museo, a través de la representación de la historia cultural de la región.

De este modo, el sentido de identidad, es la esencial de la vida museal que según Molano (2007: 5), “encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias,(...) la cual se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior”; desde esta perspectiva el Museo Barquisimeto, le asigna sentido de pertenencia a la comunidad, como grupo social, cuando está consciente que tiene su propia historia, que sus valores son parte de la educación de su pueblo, con costumbres arraigadas como parte de su valor cultural y social, que hace de sus exposiciones una visión ampliada de lo que representa el estado Lara, no solo para la comunidad local sino también a nivel nacional e internacional.

De esta manera, la identidad cultural que emerge en el sentir de la sociedad a través del Museo Barquisimeto, tiene relación con el sentido de identidad de un pueblo, que se siente identificado con sus colecciones, puesto son parte significativa de ellas, que enseña a la sociedad larense a adquirir ese sentido de identidad propia, en la búsqueda de una mejor calidad de vida, en sus valores que los identifican como comunidad y en ese sentido patrimonial presente en el local, puesto que es un edificio histórico desde el punto de vista arquitectónico; por lo tanto, su ideología se consolida social y culturalmente con la participación de la sociedad civil, la cual es considerada la razón de ser de su

constitución.

En fin, la identidad cultural, se fortalece en el conjunto de peculiaridades propios de la cultura larense, que como grupo social, identificado con su propia historia, pasada, presente con proyección futura, que los hace diferenciarse de otras regiones geográficas de Venezuela, es decir, sus valores, creencias, tradiciones, ritos, costumbres, hasta el comportamiento de una comunidad que le asigna esa particularidad que hacen de la historia larense su herencia cultural colectiva, históricamente, se consolida como la identidad cultural de uno de los pueblos más significativos de Venezuela y porque el sentido de identidad cultural está presente en todo ese bagaje cultural de un estado rico en música, bailes, canciones, historias que pasan de generación en generación a través de sus habitantes y se recogen para darle vida en el Museo Barquisimeto.

Referencias

- Molano, O. (2007). La identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, núm7, mayo, 2007, p5. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>. Consultado 17/06/2019.
- Quintero, M. (2018). El museo un patrimonio natural y cultural en el escenario social latinoamericano. Tesis doctoral. No publicada. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL-IPB. Barquisimeto estado Lara. Venezuela.
- Tarrias, J. (2017). Comunicación del patrimonio cultural propio. Bases, procesos y estrategias de comunicación para la asimilación de la identidad cultural de una comunidad a través de su patrimonio. Disponible en <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/65648/6/ftarriasTFG0617memoria.pdf>. Consultado 18/06/2019
- UNESCO (1972). Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17ª reunión. París. Francia.
- UNESCO (2003). Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 32ª reunión. París, Francia.
- UNESCO (2017). Patrimonio. Indicadores UNESCO de Cultura para el desarrollo. P 132 Disponible en [www.https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf](http://www.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf). Consultado 17/06/2019.
- Verhelst, T. (1994). Las funciones sociales de la cultura. Leader Magazine n° 8-Invierno, 1994